

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 3

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 796 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 30-martda ruxsat etildi.

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Экологические и альтернативные заполнители для бетона в условиях Узбекистана.....	10
Акрамов Хуснитдин Ахрарович, Тохиров Жалолiddин Очилович, Самадов Хомид Самандарович	
Investitsion marketingni rivojlantirish asosida mintaqa investitsiya jozibadorligini oshirish	16
Ahmedov Alim Babaniyozovich	
O'zbekistonda yashil budjetlashtirish, energiya samaradorligi va issiqxona gazlari emissiyasi.....	22
Pulatov Dilshod Haqberdiyevich, Qulliyev Ulug'bek Mirzayevich, Mamanov Alisher	
Development of the Digital Economy as a Trigger of the Economic Growth of the New Uzbekistan.....	28
Luiza Sayfullovna Makhmutkhodjaeva, Umarova Shahnoza Akbarovna	
Oliy o'quv yurtlarida matematik statistikani o'qitishning xususiyatlari.....	34
Shamsiyev Damin Najmiddinovich, Aymatova Farida Xo'razovna	
Turizm tadbirkorlikning o'ziga xos xususiyatlari	37
Mardonova Dilafuz Kosimovna	
Oziq-ovqat xavfsizligi ta'minoti: O'zbekistonda mayonez importini notarif tartibga solish va ichki ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	41
Muratova Shohista Nimatullayevna, Nomozov Azizbek Xayrulla o'g'li	
Mamlakatimizga xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qimmatli qog'ozlar bozorining o'rni va roli	46
Akramov Azamat Ramziddinovich	
Mamlakatning iqtisodiy va ekologik rivojlanishida elektromobil sanoatini rivojlantirishning ahamiyati	53
Iminov Mahmudjon Azimjon o'g'li	
Hududiy eksport salohiyatini oshirishning marketing strategiyasi.....	60
Jiyamuratov Rustam Nuriddinovich	
Turistik kompaniyalar moliyaviy barqarorligini baholash usullarini takomillashtirish kompaniya moliyaviy barqarorligini ta'minlashning muhim mezonini.....	65
Jo'rayev Behzod Nuraliyevich	
Iste'molchilarni xulq-atvori modellari asosida marketing strategiyalarini shakllantirish.....	70
Kutbitdinova Moxigul Inoyatovna	
Hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish	75
Mirzayeva Nargiza Batirovna	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda investitsiyalarning o'rni.....	80
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi	
Innovatsion menejment va raqamli transformatsiyalarni joriy etishning metodologik asoslari.....	84
Quldoshev Asliddin Tursunovich	
Strategik boshqaruvda xususiy kapital samaradorligini baholash.....	89
Nasriyeva Zebiniso A'zam kizi, Mavlyanova Dilobar Maxkamovna	
Mintaqalarni innovatsion rivojlantirish istiqbollari tashkiliy tuzilmalarini takomillashtirishni boshqarish yo'llari	100
Xodjamuratova Gulbaxar Yuldashevna	
Meva-sabzavot eksporti barqarorligini ta'minlashning ekonometrik tahlili	105
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Зарубежный опыт активизации экономической активности домохозяйств.....	111
Бердиев Гайрат Ибрагимович, Маликова Севинч Телман кизи, Люсииков Артемий Александрович	
The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth: A Case Study of Uzbekistan.....	116
Abdulla Ibragimov, Keldiyorov Shakhriyor Ilyos O'g'li	

Mintaqada sanoat ishlab chiqarish rivojlanishining kambag'allikni qisqartirishdagi ahamiyati	121
Abdullayev Habibullo Asadulla o'g'li	
Global iqtisodiyot sharoitida islom moliyasi mezon va tartiblarini joriy etishdagi muammolar va yechimlar	125
Abduvosidova Gulandom Abdurashid qizi	
Amerika Qo'shma Shtatlari tajribasida biznes subyektlarini toifalarga ajratish amaliyotining xususiyatlari	131
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlanish yo'llari.....	135
Axmedova Nafisa Amirddin qizi	
Strategic directions of integration of Uzbekistan into the international hospitality industry	140
Bekmurodova Laylo Tursunmamatovna	
Surxondaryo viloyatida parrandachilikni rivojlantirish ko'rsatkichlarini prognozlash va modellashtirish.....	144
Bobomuratov Imomqul Islamovich	
Mamlakatimizda chorvachilik mahsulotlarini yetishtirishning hozirgi holati va uning tahlili.....	149
Talipova Dilfuza Nabiyeвна	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish.....	154
Erkinxojiyev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
Analysis of the Influence of Macroeconomic Indicators on State Budget Tax Revenue	158
Meyliev O. R., Gofurova K.	
Mahalliy budjet xarajatlarini hududlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri.....	166
Hazratqulov Shahboz Boboqul o'g'li	
Influence of Digital Technologies on Economic Growth of the Republic of Uzbekistan.....	170
Igamberdiyeva Kunduz Ergashevna	
Transmilliy kompaniyalarning tashqi bozorlar uchun marketing strategiyalari va marketing tadqiqotlarini o'tkazish amaliyoti	174
Jo'rayeva Zilola Turobovna, Saidova Dilnozaxon Odiljon qizi	
Tijorat banklari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashni rivojlantirish imkoniyatlari.....	178
Kamilova Iroda Xusniddinovna	
Korxonalarda inqirozga qarshi moliyaviy boshqaruv tizimini takomillashtirish	183
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Tijorat banklari faoliyatida onlayn tizimlarining tutgan o'rni va ularning rivojlanishi.....	188
Raxmataliyev Muzaffar Eshdavatovich	
Aholi farovonligini oshirishda tadbirkorlik faoliyatining ta'sirini baholashning nazariy asoslari	194
Fayziyeva Dilsuz Bahodirovna	
O'zbekiston Respublikasini "yashil" iqtisodiyotga o'tish samaradorligini oshirish.....	200
Mirzayev Bexruz Abdulla o'g'li	
Andijon viloyatida kambag'allik darajasini qisqarishiga ta'sir etuvchi ko'rsatkichlar	214
Musaeva Ziyoda Allayarovna	
O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi eksportida marketing muammolari	218
Musyeva Shoirazimovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Respublikamizda parranda bosh sonining hozirgi holati va uning istiqbollari.....	223
Akramova Nargiza Axrorovna	
Menejmentda ishbiarmonlik kommunikatsiyalaridan foydalanishda optimal strategiyalarini qo'llash shart-sharoitlari.....	227
Narzullayeva Gulchehra Salimovna, Shadiyeva Madina Djaloliddin qizi	
Raqamlashtirish sharoitida innovatsion faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari	231
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
O'zbekistonda masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirishdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	235
Nurmuxammedov Matlab Yunusovich	

Davlat aktivlarini samarali boshqarish hamda nazorat qilishni takomillashtirish.....	240
Mirzayev O., Nazarov G'ayrat Olim o'g'li	
Talabalarining oilali bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarga iqtisodiy baholashda yangicha yondashuv.....	246
O. U. Shomurodov, Z. U. Uroqov, A. T. Ablahatov, A. A. Suyarov, J. S. Urazov	
Methodological Aspects for Branding in Private Schools.....	251
Odilova Sitora Sayfitdin qizi	
Совершенство процедуры оценки эффективности и результативности расходов государственного сектора.....	256
Олимов Элёр Фазлиддин угли, Искандаров Суннатилло Бахриддин угли	
Logistika xizmatlari samaradorligini oshirishda blokcheyn texnologiyalardan foydalanish	261
Rajabov Orzujon Mamasoliyevich	
Markaziy Osiyoda energetika bozorini rivojlantirishning kelgusi istiqboli va imkoniyatlari.....	267
Saidov Mash'al Samadovich, Umarova Irodaxon Nuraliyevna	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda sug'urta bozorining innovatsion usullaridan foydalanishning konseptual asoslari	275
Narzullayeva Gulchehra Salimovna, Saidova Dilnozaxon Odiljon qizi	
Oliy ta'limda boshqaruv strategiyalari va ularni amalga oshirish mexanizmi.....	279
Saidqulova Firuza Farmonovna	
Jismoniy shaxslardan olinadigan daromadlarini soliqqa tortishning o'ziga xos xususiyatlari	283
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
O'zbekiston Respublikasidagi mavjud suv resurslarining iqtisodiy holati tahlili	288
Shanazarova Gulyora Baxtiyarovna	
Tijorat banklari kredit risklarini kamaytirish yo'llari.....	294
Tulkinova Maftuna Anvarbek qizi	
The use of Intellectual Systems in the Improvement of the Educational Process Management System in Higher Educational Institutions.....	303
Umarova Dilfuza Rakhmatilla qizi	
Oliy ta'lim tizimida yangi iqtisodiy mexanizmlarni shakllantirish.....	307
Xakimov Dilshodjon Rahmonaliyevich	
Global iqtisodiy sharoitida moliyaviy hisobotlar auditida muhimlikni baholashni xalqaro stanadartlar asosida takomillashtirish.....	311
Xasanova Nasiba Tolliboy qizi	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni tashkil etish istiqbollari.....	314
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Oliy ta'lim muassasalarida gibril bulut xizmat modelini qo'llash mexanizmini ishlab chiqish	319
Zaripov Bahodir Bobomurod o'g'li	
Роль инвестиций в системе железнодорожного транспорта в Республике Узбекистан	325
Акбарова Лайло Упашевна	
Gidrotexnik inshootlar betonlarini samaradorligini tahlil qilish va oshirish natijalari.....	330
Asqarov B. A., Karimov M. U., Xolmirzayev S.T., Obidjonov J. T.	
Maxsus iqtisodiy zonalar hududiga jalb etilgan investitsiyalar to'g'risida	334
Davlayev G'olib Ashurovich	
Yangi xizmat turi xizmatlar sohasini innovatsion boshqarishning metodologiyasi	337
Djurayeva Dilnoza Davron qizi	
Mintaqalar innovatsion salohiyatini baholashning uslubiy yondashuvlari.....	343
J. A. Ismatullayev, D. X. O'rinov	
Milliy qayta sug'urtalovchilarning xalqaro sug'urta bozoriga kirib borishi va kutilayotgan xavf-xatarlar	348
Jorabayev Jasur Abduraxmanovich	

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida tovarlar auditi natijalarini auditorlik hisobotida aks ettirish tartibi	354
Ibragimov M. M., Ergashev O. F.	
Turistik destinatsiyalarni tashkil etish va rivojlantirishning xorijiy tajribalari	358
Karimov Anvar Aktam o'g'li	
Jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlarini hisoblash va undirish samaradorligini oshirish yo'llari.....	362
Qurbonov Muxiddin Abdullayevich	
Iqtisodiy xavfsizlikning institutsional tizimini tadqiq etishga uslubiy yondashuvlar.....	367
Mamatov Axmetjon Atajanovich, Allaberganov Zakir Gayibovich	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlari	373
Mamatov Mamajan Axmadjonovich	
Paxta-to'qimachilik klasterlari eksport faoliyatini rivojlantirishning xorij tajribasi.....	380
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirish muammolari va dolzarb vazifalari	386
Musyeva Shoira Azimovna	
Устойчивый и инклюзивный рост: взаимосвязь экономического прогресса с социальным равенством и экологическим управлением	390
Нодирбек Холбаев	
Mintaqalarni investitsion jozibadorligini taraqqiyot strategiyasiga ta'sirini statistik baholash.....	396
Nuriddinov Zufar Akbarovich	
Финансирование каракулеводства: преодоление финансовых вызовов в пустынных регионах Узбекистана	402
Нуриллаев Жамолиддин Ярашевич	
O'zbekiston investitsiya muhitini yanada yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish.....	408
Oybek Elmuratov	
Intellectual mulkning iqtisodiy mazmuni va tarixiy rivojlanish bosqichlari	411
Maxmudova Nargiza Davlyat qizi	
Implementation and use of Digital Technologies in Logistics Abstract.....	416
Kushakova Mamura, Koshakova Mukhlisa Surat qizi	
Innovatsion iqtisodiyot tushunchasining mazmun mohiyati	421
Abduqaxorov Bekzod O'tkir o'g'li	
Raqamlashtirish iqtisodiy o'sish va raqobatbardoshligini oshirish omili sifatida.....	426
Mamajonova Durdonahon Mamaruzi qizi	
O'zbekistonda tashqi savdoni notarif usullar orqali tartibga solishning mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri.....	431
Norqobilov Akobir Iso o'g'li	
Инновационные методы переработки горных отходов для экологической устойчивости в Узбекистане	437
Аскарлов Бахтиер Аскарлович, Собирова Мукаддас Хамидуллаева	
Опыт зарубежных стран по стимулированию производства сельскохозяйственной продукции и перспективы внедрения в Узбекистан.....	442
Холиков Сулаймон Уткир угли	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda strategik boshqaruv hisobini tashkil qilishning uslubiy jihatlari.....	447
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini moliyalashtirishni statistik tahlili.....	452
Sayfullayev Siddik Nosirovich	
Sug'urta tashkilotining innovatsion risklarini baholash.....	457
Sattorov Shoxrux Maxmudjon o'g'li	

Kapital bozori rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari	462
Turdiyeva Uzayda Omirbayevna	
Адаптивный искусственный интеллект в управлении человеческими ресурсами.....	469
Хайдарова Малика Шокирджановна	
Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mablag'lardan samarali foydalanishga xizmat qiluvchi zamonaviy va istiqbolga mo'ljallangan huquqiy asoslarning yaratilganligi to'g'risida.....	478
Xayriddinov Shuxrat Botirovich	
Investitsiya loyihalariga ta'sir qiluvchi risklarni sifat jihatdan baholash usullarining o'ziga xos xususiyatlari	482
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Tijorat banklari tomonidan investitsion loyihalarni kreditlash tartib va ularni takomillashtirish yo'llari	491
Yunusova Ozoda Anvarjon qizi	
Hududlar iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda soliq salohiyatini oshirishning nazariy jihatlarini	498
E. N. Raximov	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot tuzishning zarurligi.....	504
Avazov Iloxom Ravshanovich	
Inson resurslarini boshqarishning innovatsion usullarini joriy etish vositalarini ishlab chiqish.....	509
Djuraeva Guzal Shavkatovna	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish.....	513
Erkinxojiev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
Korporativ qimmatli qog'ozlar asosida korxonalarni moliyalashtirishning ilg'or xorij tajribalari.....	517
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
The impact of corporate governance on firm performance and financial stability	524
Muhammadyor Yunusov	
Mintaqalarda kamg'allik darajasini pasaytirish va xorij tajribasidan foydalanish yo'llari.....	537
Musulmonova Shahlo Nasriddinovna	
Makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash soliq ma'muriyatchiligini samarali tashkil etish yo'llari	541
Mutalova Dilorom Maxamadjanovna, Kenjaboyeva Nigina	
Iqtisodiy savodxonlik hamda tadbirkorlik qobiliyati o'rtasidagi to'g'ri nisbatdagi bog'liqlik munosabatining fundamental asoslari.....	544
Tuxtayeva Muyassar Shovkat qizi	
Korxonalarining bankrotlik riskini baholashning xalqaro modellari.....	550
Umarova Hulkar Umidulloevna	
O'zbekistonda korxonalar boshqaruvida kadrlar salohiyatidan foydalanish amaliyotini rivojlantirishning xorij tajribasi	555
Do'stova Aziza Qahramonovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida boshqaruv tizimining xususiyatlari.....	559
Iroda Majidova	
Ziyorat turizmini rivojlantirishning muhim xususiyatlari	565
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Qandolat mahsulotlari bozorida marketing tadqiqotlarini asosiy yo'nalishlari	569
Tuychiyeva Vasila Faxriddin qizi	
"Зелёная экономика" как фактор повышения экономического роста страны.....	573
Тураева Адиба Икрамовна	
Oilada sarf-xarajatlar samarasiga erishishning muhimligi.....	580
Xasanov Rustam Rabimovich	
Aholi farovonlik darajasidagi farqlarni tartiblash yo'nalishlari.....	583
Xasanov Rustam Rabimovich, Turdiyev Zoxidjon Rustamovich	

Совершенствование оценки стоимости объектов недвижимости в Узбекистане на основе зарубежного опыта.....	588
Хомитов К. З., Халилова Л. Ш.	
Mamlakatimizda qishloq xo'jaligida kooperatsiya munosabatlarini rivojlantirishda xorij tajribalaridan foydalanishning ahamiyati.....	594
Choriyeva Nigina Kaxramonovna	
Davlat xaridlari tizimini takomillashtirish yo'llari	598
Alimbayeva Sevara Alimbayevna	
Yengil sanoatni rivojlanishida Germaniya tajribasi.....	601
F. Jumaniyazova, G'ulomov Ibroxim Rustam o'g'li	
The efficiency of usage of Islamic finance instruments in security market.....	607
Khasanov Umarbek Begmat ugli	
Tadbirkorlik subyektlari eksportini rivojlantirishda raqamli platformalardan foydalanishning xorijiy tajribalari va ulardan foydalanish yo'llari.....	613
Mamasoatov Dilshod Ravshanovich	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini tashkil qilinishining hozirgi holati va muammolari	621
Nutfulloev Tolib G'olib o'g'li	
Mehnat bozorida raqamli texnologiyalardan foydalanish metodologiyasini takomillashtirish	627
Maxammadiyev M. M.	
Ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish sharoitida mahsulot tannarxini optimallashtirish asoslari.....	632
Narzullayeva Gulchehra Salimovna	
Elektron pullarni rivojlantirish yo'llari	636
Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Egamberganov Mirzabek Odilbek o'g'li	
Загрязнение окружающей среды в Узбекистане: проблемы, причины и пути решения	644
Ишонкулова Феруза Асатовна, Шукуров Тимур Умидович	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarini transformatsiyalash modeli orqali takomillashtirish	649
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyeвна	
Land Tax Received From Individuals and its Share in the Budget of the Republic of Uzbekistan	656
Hakimov Feruz Khurshid ugli	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyot va iqlim o'zgarishi bilan bog'liq xarajatlar tahlili.....	659
Isaxonova Ruxshona Muzaffar qizi, Sharapova Mashxura Azadovna	
Qurilish xizmatlari ma'lumotlar tizimini takomillashtirish imkoniyatlari.....	665
Nurfayziyev Zayniddin Boymurodovich, Nurfayziyev Elyor Zayniddinovich	
Ipotekali kreditlashni rivojlantirishning xorijiy davlatlar tajribasi va uni O'zbekistonda tatbiq etish yo'llari	670
Turdiyev Shaxriddin Erxonovich	
Suv resurslaridan foydalanishda xorij tajribalari	675
Berdiyev Anvar Abdivaliyevich	
Auditda yetarli va mos dalillarni to'plash tartibi	681
Meliyev Isroil Ismoilovich	
"Yashil" iqtisodiyot konsepsiyasining shakllanishi va rivojlanishi.....	686
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Uy-joy fondini boshqarish samaradorligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari.....	692
Xolmuradov Raxmatilla Ne'matillaevich	
O'zbekiston mahsulotlarining tashqi bozordagi raqobatbardoshligi xususiyatlari va onlayn platformalar.....	699
Baymuradov Shoxrux Maxmudovich	
Factors affecting investment attractiveness in the global investment landscape.....	704
Otaboev Akhmed Makhsudbek o'g'li, Juliana Juliana, Fazliddin Nasriddinov	

Xalqaro migratsiyaning O'zbekiston mehnat bozori va inson kapitaliga ta'siri.....	709
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Анализ и оценка естественного освещения помещений образовательных учреждений.....	714
Пирмухамедова Шахноза	
Актуальные вопросы укрепления доверия населения к банковской системы Республики Узбекистан...	719
Рузибоева Нилуфар Тулкин кизи	
Методические подходы к формированию механизмов стратегического управления развитием химической отрасли.....	725
Бибутова Шахло Саъдуллаевна	
Iqtisodiyotni rivojlantirishda erkin iqtisodiy zonalarini tashkil etishning afzalliklari va muammolari	730
Axmedova Dilbar Buronovna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda sog'liqni saqlash muassasalarini moliyalashtirishning mohiyati.....	734
Ishmanova Diana Nurmamadovna	
Oziq-ovqat sanoatini tashkiliy-iqtisodiy jihatdan rivojlanti-rishning nazariy asoslari	737
Muxtorova Madina Azamat qizi	
Ipoteka kreditlari sohasidagi islohotlar va kelajakdagi istiqbollar	741
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
Sanoat ishlab chiqarish tizimining investitsion xususiyatlari	746
Yodgorova Xalima To'liqinovna	
Budjet ijrosini samarali ta'minlashda davlat xaridlarining ahamiyati.....	752
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li, Fayzullayeva Zilola Ravshanovna	
Aholi sog'ligi – milliy boylikning tarkibi va jamiyat taraqqiyotining muhim shartidir.....	763
Djumabayeva Shaira Xalillayevna	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari: hisob siyosati.....	769
Rizayev Nurbek Kodirovich, Mamatova Charos Shavkiddinovna	
Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsion muhitning o'рни	778
Valiyeva Sayyora Xushbaqovna	
Davlat ishtirokidagi korxonalarda korporativ ijtimoiy mas'uliyat ("Rossiya temir yo'llari" OAJ misolida).....	784
Xidirova Marg'uba Rustamovna, Saidqulov Avazbek Botirqul o'g'li	
Raqamli transformatsiyaning O'zbekistonning investitsion jozibadorligiga ta'siri	790
Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li, Markabayeva Jansaya Aybek qizi	

ФИНАНСИРОВАНИЕ КАРАКУЛЕВОДСТВА: ПРЕОДОЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ВЫЗОВОВ В ПУСТЫННЫХ РЕГИОНАХ УЗБЕКИСТАНА

Нуриллаев Жамолiddин Ярашевич
К.э.н., Доцент кафедры “Экономика”, ТГЭУ

Аннотация: Статья рассматривает финансовые вызовы, с которыми сталкиваются каракулеводческие хозяйства в пустынных регионах Узбекистана. Каракулеводство, как особая отрасль животноводства, подвержено сезонности производства, высоким затратам и зависимости от внешних источников финансирования. Статья выделяет основные трудности, такие как затраты на корма и водоснабжение, инфраструктурные и защитные затраты, а также финансовые риски из-за изменчивости климата. Указываются ключевые аспекты финансирования, включая обеспечение финансовых ресурсов и их использование для поддержки устойчивого развития каракулеводства.

Ключевые слова: Каракулеводство, финансирование, финансовые вызовы, пустынные регионы, Узбекистан, затраты на корма, водоснабжение, инфраструктура, климатические риски.

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistonning cho'l hududlarida qorako'lchilik duch keladigan moliyaviy qiyinchiliklar ko'rib chiqiladi. Qorako'lchilik chorvachilikning alohida tarmog'i sifatida ishlab chiqarishning mavsumiyligi, yuqori xarajatlar va tashqi moliyalashtirish manbalariga bog'liqligi bilan ajralib turadi. Maqolada ozuqa va suv ta'minoti xarajatlari, infratuzilma va himoya xarajatlari, iqlim o'zgaruvchanligi sababli moliyaviy xavflar kabi asosiy muammolar ko'rsatilgan. Moliyalashtirishning asosiy jihatlari, jumladan, qorako'lchilikning barqaror rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun moliyaviy resurslar bilan ta'minlash va ulardan foydalanish ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Qorako'lchilik, moliyaviy qiyinchiliklar, cho'l hududlari, O'zbekiston, yem-xashak narxi, suv ta'minoti, infratuzilma, iqlim xavf-xatarlari, moliyalashtirish.

Abstract: The article examines the financial challenges faced by karakul farming in the desert regions of Uzbekistan. Karakul farming, as a special branch of livestock farming, is subject to seasonality of production, high costs and dependence on external sources of financing. The article highlights key challenges such as feed and water supply costs, infrastructure and protection costs, and financial risks due to climate variability. Key aspects of financing are indicated, including the provision of financial resources and their use to support the sustainable development of karakul farming.

Key words: Karakul farming, financing, financial challenges, desert regions, Uzbekistan, feed costs, water supply, infrastructure, climate risks.

Современное финансовое положение производителей сельскохозяйственной продукции требует особого внимания к разработке финансовых стратегий. Управление финансами предприятий в любой отрасли должно основываться на принципах рыночной экономики, в соответствии с которыми каждый хозяйствующий субъект самостоятельно выстраивает финансовый механизм своего функционирования.

В экономической литературе существует разнообразие точек зрения на определение финансового механизма деятельности организации и состав его элементов. Например, С. В. Барулин определяет финансовый механизм как “совокупность элементов, форм, методов и инструментов формирования и использования финансовых ресурсов, публичных и частных доходов, направленных на обеспечение полноценного функционирования системы финансов и реализацию финансовой политики государства и хозяйствующих субъектов” [1]. Аналогичное определение предлагает А. Г. Грязнова, которая рассматривает финансовый механизм как “совокупность видов и форм организации финансовых отношений, специфических методов формирования и использования финансовых ресурсов и способов их количественного определения” [2].

Большинство экономистов считают, что финансовый механизм представляет собой сложную организационно-экономическую структуру, элементы которой зависят от многообразия состава финансовых отношений. Так, В. М. Родионова отмечает, что “для эффективности использования финансовых ресурсов

большое значение имеют осуществление планирования и прогнозирования, нормативное оформление применяемых способов организации финансовых отношений (налогов, расходов и прочих), контроль за правильностью применения различных видов, форм и методов финансовых отношений” [3]. По мнению И. Т. Балабанова, элементами финансового механизма являются “финансовые методы, финансовые рычаги, правовое, нормативное и информационное обеспечение” [4].

В исследованиях Р.Д.Дустмурадова отмечается, что процесс финансирования субъектов сельского хозяйства участвует в процессе создания и распределения валового национального продукта, обслуживает отрасли материального производства, создающие национальный доход. В процессе исследования финансовые отношения имеют следующие основные доходные и целевые фондоорганизации, направления расходов [5].

Каракулеводство, как и другие отрасли животноводства, имеет свои особенности, которые влияют на его эффективность. Среди этих особенностей: сезонность производства, необходимость в значительных финансовых вложениях, зависимость от внешних источников финансирования и другие факторы. Поэтому каракулеводство не обладает финансовой самостоятельностью и самообеспеченностью. Это объясняется несколькими причинами. Во-первых, отрасль сильно зависит от рисков, связанных с производственными и климатическими условиями. Во-вторых, каракулеводство подчинено технологическому развитию промышленности, что влияет на функционирование различных производственных структур. В-третьих, отрасль характеризуется высокой степенью воспроизводственной обособленности, что накладывает дополнительные требования на методы реализации продукции. Несмотря на высокий спрос на овечью продукцию, экономика каракулеводства обычно не обладает достаточной финансовой самостоятельностью. В-четвертых, отрасль сильно зависит от внешних ресурсов, что определяет жесткие правила принятия производственных и экономических решений.

Финансовые трудности, связанные с развитием каракулеводства в пустынном регионе, могут быть значительными из-за особенностей климата, ограниченных ресурсов и других факторов. Вот некоторые из возможных финансовых трудностей:

1. Затраты на обеспечение кормами:

- В условиях пустынных регионов, где ограничены пастбища и доступ к кормам, возможны дополнительные затраты на обеспечение овец достаточным количеством питательных веществ. Это может включать в себя закупку грубых и концентрированных кормов, что повышает расходы на содержание стада.

2. Затраты на водоснабжение:

- В условиях недостатка воды могут возникнуть высокие затраты на обеспечение стада необходимым количеством воды. Строительство и обслуживание систем водоснабжения, включая скважины и системы орошения, может быть финансово затратным.

3. Инфраструктурные затраты:

- Слабая инфраструктура в пустынных районах может потребовать значительных финансовых затрат на строительство дорог, хранилищ и других объектов, необходимых для поддержания каракулеводства.

4. Затраты на защиту от хищников:

- Потребуется дополнительное финансирование для внедрения мер по защите стада от хищников, что может включать в себя строительство ограждений и использование технологий безопасности.

5. Финансовые риски из-за изменчивости климата:

- Пустынные регионы могут подвергаться экстремальным климатическим условиям, таким как засухи. Это может повышать финансовые риски из-за потерь в урожае, ухудшения состояния скота и других негативных последствий.

6. Стоимость энергии:

- В условиях отдаленности и ограниченного доступа к ресурсам возможно высокое потребление энергии, например, для работы насосов, обеспечения освещения и других нужд. Это может стать дополнительной финансовой нагрузкой.

7. Трудности в получении кредитов:

- В связи с неопределенностью в пустынных районах и высокими финансовыми рисками, фермеры могут сталкиваться с трудностями в получении кредитов и финансовой поддержки от банков и финансовых учреждений.

Преодоление этих трудностей может потребовать инновационных подходов, участия государства в предоставлении субсидий и поддержки, а также разработки устойчивых и эффективных методов каракулеводства, адаптированных к условиям пустынных регионов.

Кроме этого, финансирование каракулеводческих хозяйств включает две важные составляющие: обеспечение финансовых ресурсов и их использование для авансирования, расходования и конечных вложений. В случае каракулеводческих хозяйств, большое значение приобретает финансовое обеспечение, так как специфика их деятельности предопределяет процесс использования капитала. Для успешного производства каракулеводческие продукты необходимо обеспечить финансовыми ресурсами, которые достаточны для достижения желаемого уровня прибыльности и одновременно доступны, чтобы поддерживать сбалансированные денежные потоки и непрерывность деятельности.

Развитие самофинансирования в каракулеводстве становится все более неотъемлемым для обеспечения помощи и поддержки отрасли. Это обычно связано с рядом причин, которые мы указали выше. Финансовая помощь и поддержка каракулеводства должны быть обоснованными и предоставляться с расчетом на достижение конкретных результатов. Увеличение товарности овечьего производства может способствовать улучшению финансового положения хозяйств в отрасли, но этот процесс будет отставать от роста затрат на производство и сбыт продукции, что влияет на финансовую устойчивость. Кроме того, рост цен на необходимые ресурсы для каракулеводства, такие как корма, оборудование, удобрения, топливо, кредиты и т.д., также влияет на этот процесс. Очень важно отметить, что предоставление финансовой помощи каракулеводческим производителям не должно быть просто поощрительным действием, даже когда помощь приходит со стороны государства. Каракулеводство является важной отраслью пустынной животноводства и обладает социальным значением. Оказание помощи,

в том числе бескорыстной поддержки, является необходимым условием обеспечения населения продукцией, которую оно потребляет ежедневно. Однако формы помощи и поддержки могут быть улучшены, изменены или объединены при условии, что они обеспечивают полноценное функционирование экономики отрасли. Прямая финансовая поддержка каракулеводческих производителей, как известно, в основном осуществляется государством за счет бюджетных средств в значительном масштабе.

По-нашему мнению, государство имеет активную возможность регулировать финансовую поддержку всего аграрного сектора, включая каракулеводческое производство. Для этого используются как прямые инвестиции, так и различные субсидии, вкладывающиеся в отрасль. Государство имеет возможность осуществлять поддержку каракулеводческих производителей посредством кредитов, налоговых льгот, безвозмездных целевых ссуд, упрощенной системы амортизационных отчислений, инвестиций в развитие сельской инфраструктуры, дополнительных преференций для работников в сельской местности и других мер. Этот набор инструментов государственной поддержки каракулеводства уже довольно значимый и может быть расширен в случае необходимости и целесообразности. Однако расширение поддержки не должно восприниматься как процесс государственного контроля над каракулеводческой экономикой, так как это нерационально с экономической точки зрения и не учитывает интересы самих производителей ^[6].

Важно отметить, что стимулирование преодоления финансовых проблем и обеспеченности каракулеводческих хозяйств естественным образом связано с развитием рыночных отношений в отрасли. Определенное противоречие существует между этим аспектом деятельности каракулеводческих производителей и государственной поддержкой, однако это не означает, что такая поддержка необходимо исключать. Мы считаем, что важно обсуждать приемлемость механизмов, объемов, направлений и методов поддержки. Если рыночные отношения действительно вносят коренные изменения в формирование и условия функционирования каракулеводческого сектора, то возникают вопросы о макроэкономическом положении каракулеводства и меняются возможности государственной поддержки отрасли. Как следствие этого процесса освоения рынка, возникают сложности для каракулеводческих производителей, связанные с производственной деятельностью в условиях макроэкономических изменений на рынке, а доступность финансирования ограничивается еще сильнее.

Однако каракулеводческие хозяйства в настоящее время не могут полностью финансировать свою производственную деятельность из-за ряда объективных причин. Большинство из этих хозяйств работают с убытками и не обладают достаточной конкурентоспособностью. Кроме того, разрыв между ценами на продукцию и стоимостью ресурсов, необходимых для её производства, приводит к значительному сокращению собственных оборотных средств у каракулеводческих производителей, что мешает как расширенному, так и простому воспроизводству.

Каракулеводческие производители могут привлекать дополнительные финансовые ресурсы, которые могут быть даже больше по объему, чем их собственные средства, но при этом они не должны терять способность нести финансовую ответственность за счет своих собственных ресурсов. Это качество рыночной деятельности необходимо развивать ежедневно в течение продолжительного времени, чтобы создать дополнительные условия для укрепления финансовой стабильности хозяйства. Например, брать кредиты с высокими или даже низкими процентными ставками, но использовать их за пределами проблем развития собственных производственных и финансовых возможностей является рискованным и чрезвычайно неразумным. В конечном счете, кредит придется погасить собственными средствами. Кредитование играет важную роль в обеспечении финансовых потребностей каракулеводства. Потребность в заемных средствах в каракулеводстве обусловлена сезонностью производства и формированием запасов и затрат.

Из-за низкой прибыльности этого сектора, банки неохотно предоставляют финансирование для его развития. Это может негативно отразиться на продовольственной безопасности страны. Поэтому во многих странах для кредитования овцеводства-каракулеводства привлекают банки, имеющие государственную поддержку или работающие при участии правительственных структур.

Для активизации деятельности каракулеводческих хозяйств и укрепления их финансовой стабильности необходимо улучшать систему банковского кредитования каракулеводческих производителей. Важным шагом в этом направлении является развитие каракулеводческих кластеров. Однако в этой области также существует несколько проблем. Они нуждаются не только в значительной систематической поддержке со стороны государства, включая предоставление бюджетных средств для формирования начального капитала, но и в создании условий для гарантированной продажи овечьей продукции ^[6].

Дополнительно, стоит отметить, что товаропроизводители являются ключевыми участниками каракулеводческой деятельности. Это свойство остается неизменным, независимо от финансового положения. Другими словами, устойчивое финансовое состояние каракулеводческих производителей является не целью само по себе, а является лишь условием для их эффективной и полноценной работы. Поэтому, мы считаем важным искать дополнительные источники финансирования. Например, мы предлагаем использовать кредиты от организаций гарантийных фондов, которые формируются за счет средств региональных и местных бюджетов. Основной функцией этих фондов является предоставление гарантий по кредитным договорам, включая договоры займа и лизинга.

Безусловно, решение таких проблем требует особого внимания к инвестиционной составляющей и ее финансированию. Он играет ключевую роль в достижении полноценного развития каракулеводства и обеспечении стабильной финансовой самодостаточности каракулеводческих производителей. Только при наличии достаточного инвестиционного потенциала на протяжении 3-7 лет можно успешно решить задачи развития каракулеводства. Следует стремиться к сбалансированному сочетанию устойчивого развития каракулеводства за счет достаточных инвестиций и стабильного финансового положения каракулеводческих производителей. Это гарантирует непрерывное обновление технической, технологической, организационной инфраструктуры и надлежащий уровень конкурентоспособности продукции.

Специальное внимание следует уделить острым финансовым недостаткам, которые становятся главной проблемой и приводят к резкому изменению соотношения между различными источниками финансирования: собственные средства каракулеводческих хозяйств, кредиты, займы и государственные бюджетные средства. Хотя сочетание этих финансовых ресурсов может варьироваться, основной принцип хозяйственной логики остается неизменным: каракулеводческим производителям, прежде всего, следует полагаться на собственные средства, а все остальные источники играют важную роль и должны быть использованы в зависимости от необходимости и целесообразности. Всякое финансовое поддержание должно быть направлено на саморазвитие каракулеводческих производителей и способствовать развитию гибких форм рыночной деятельности. Возможности и приоритеты выбора методов для решения проблем не имеют экономического значения, если не удастся снизить бремя на собственные финансовые ресурсы.

Прямое бюджетное финансирование каракулеводческих хозяйств должно быть разумно и иметь ограничения, которые основаны на конечных результатах производства и реализации качественной товарной продукции, которая востребована на рынке, и при этом необходимо учитывать преимущества других подходов к решению проблем. Государство может успешно участвовать в решении проблем финансирования каракулеводства путем создания привлекательных условий, которые способствуют гибкому использованию всех ресурсов задействованных в каракулеводческом производстве. Однако необходимо избегать общего подхода к разным товаропроизводителям, поскольку предельные значения их собственных ресурсов могут значительно отличаться ^[7].

Субсидирование различных расходов каракулеводческих производителей является формой государственной поддержки, которая должна быть рассмотрена с учетом ранее упомянутых бюджетных ограничений. Однако стоит отметить, что распределительный механизм бюджетных субсидий каракулеводческих производителей нуждается в дальнейшем совершенствовании, учитывая значительный дисбаланс на рынке овечьей продукции и различия в доступе к ресурсам у производителей. При этом необходимо оценивать эффективность деятельности каждого товаропроизводителя.

Учитывая значительные различия в стоимости используемых ресурсов производителей, это необходимо учесть при определении всех аспектов их деятельности, а также формы оказываемой помощи или поддержки. Если стоимость используемых ресурсов каракулеводческих производителей соответствует их рыночной цене, то оценка эффективности достигнутых результатов может быть проведена с учетом изменений в ценах на эти ресурсы. В другом случае, когда имеется значительный дисбаланс между рыночной стоимостью ресурсов и их рыночной ценой, оценка эффективности деятельности каракулеводческих производителей в значительной степени зависит от особенностей, связанных с производственными и реализационными затратами.

При росте рыночных цен на ресурсы, каракулеводческие производители сталкиваются с несколькими проблемами, которые влияют на различные аспекты их деятельности. Во-первых, из-за угрозы банкротства, производители резко сокращают свою производственную деятельность. Во-вторых, они сталкиваются с снижением показателей рентабельности своей деятельности. В-третьих, они выбирают специализацию в узких областях, что повышает уровень риска в их деятельности. В-четвертых, возникает проблема излишней зависимости от дополнительных финансовых заимствований, обычно в форме банковских кредитов, которые становятся дороже. Такая стратегия не только неразумна, но и может привести к тупиковой ситуации для каракулеводческих производителей.

Чтобы быть успешными на рынке, каракулеводческим производителям необходимо осознанно выбирать направления развития каракулеводства и формы деятельности. Рынок подвержен влиянию множества факторов, и это определяет характер деятельности и требует определенных критериев для эффективной гарантии успеха товаропроизводителей. Гарантиями являются ресурсы, которые не только доступны в больших объемах – что делает их более доступными, но и способствуют поддержке и увеличению дохода товаропроизводителей. Главное – чтобы рост цен на ресурсы не создавал дополнительных ограничений для прибыльного развития. В развитых рыночных экономиках сформировалась устойчивая и гибкая практика одновременного использования свободных и регулируемых цен, а также дотаций, чтобы поддерживать доходы каракулеводческих производителей [7].

Балансировка регулирующего механизма ценообразования с использованием свободных рыночных цен может быть применима и к каракулеводству. Некоторые виды продукции, такие как каракуль и шерсть овец, могут иметь гарантированные закупочные цены, установленные государством. Однако на другие виды продукции, такие как мясо и др. эта форма ценообразования не должна распространяться в условиях рынка.

Государственная закупка продукции каракулеводства должна ограничиваться наличием потребностей и финансовыми возможностями государства. Объем финансирования, т.е. бюджетные средства, для обеспечения гарантированных закупочных цен и объемов продукции не являются произвольными. Обычно гарантированные закупочные цены должны быть непосредственно связаны с объемом продукции, поступающей в государственный фонд.

Необходимо учесть текущий уровень цен и темпы инфляции на момент закупки. Финансовая основа для гарантированных закупочных цен может быть ограничена бюджетными займами, выделяемыми для создания продовольственных резервов страны. Важно также учитывать изменяющуюся природу продовольственного обеспечения, например, усиливающуюся продовольственную безопасность страны, а также несвоевременное или невозвратное погашение предоставленных ранее бюджетных займов.

Каракулеводство, как и любое сельскохозяйственное производство, характеризуется низкой прибыльностью, и это специфическая особенность, которую необходимо полноценно учитывать. Без этого становится трудно решить множество проблем, связанных с объемами производства товаров, их соответствием потребностям, определением цен и ценообразования, а также принятием мер по бюджетной поддержке и преодолению рисков.

При определении финансовых целей необходимо учитывать производственные возможности производителей товаров. Одним из показателей этих возможностей является конечная эффективность результатов деятельности. Финансовая помощь и поддержка производителей овец следует рассматривать, прежде всего, как средство расширения их потенциала для эффективного использования ресурсов, а не только как компенсацию недостаточности справляться с растущими ценами. Развитие такого потенциала направлено на достижение роста показателей производительности в каракулеводстве.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Статья подчеркивает важность преодоления финансовых трудностей в развитии каракулеводства в пустынных регионах Узбекистана. Мы считаем, надо обращать внимание на необходимость инновационных подходов, участия государства в предоставлении субсидий и поддержки, а также разработки устойчивых и эффективных методов каракулеводства, адаптированных к особенностям климата и ресурсов в данном регионе. Особое внимание уделяется обеспечению финансовых ресурсов и их эффективному использованию для поддержки устойчивого развития отрасли.

Список использованных литератур:

1. Барулин С.В., Барулина Е.В. К вопросу о сущности финансов: новый взгляд на дискуссионную проблему // Финансы. –2007. –№ 7. –С. 55-58.
2. Finansy [Finances]. Ed. by A.G. Gryaznova, E. Markina. Moscow, Finances and Statistic Publ., 2005, 504 p.
3. Finansy [Finances]. Ed. by V. Rodionova. Moscow, Finances and Statistic Publ., 1993, 432 p.
4. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2001. 528 с.
5. R.D. Dusmuratov. Moliya. –Т.: “Fan va texnologiya, 2013, 81 б.
6. Nurillaev, J. Y. (2024). Theoretical and methodological foundations of financing karakul farming in a market economy.
7. Nurillayev, J. Y. (2022). The role of corporate management system in providing financial security in commercial banks.
8. Nurillaev, J. Y. (2021). Directions To Improve The Activities Of The Karakulchil Sector In Uzbekistan. The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research, 3(02), 57-62.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

